

PETRARKA IJODIDA SONET JANRINING O‘RNI VA UNDA MUHABBAT TALQINI

Umarov Davron Odiljon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti adabiyotshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Karimova Safonaxon Dilshodjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Franchesko Petrarka ijodining dunyo adabiyotidagi o‘rni va ahamiyati, sonet janriga qo‘shgan hissasi haqida so‘z boradi. Adabiyotga sonet janrining kirib kelishi, xususiyatlari Petrarka ijod namunalari misolida talqin va tadqiq qilinadi.

Аннотация: В данной статье говорится о месте и значении творчества Франческо Петрарки в мировой литературе, его вкладе в жанр сонета. Внедрение жанра сонета в литературу и его особенности интерпретируются и изучаются на примере произведений Петрарки.

Abstract: This article is about the meaning and significance of Francesco Petrarch’s work in the literature of the world, his contribution to the sonnet genre. Coming of the sonnet genre into literature and its features are interpreted and researched on the example of Petrarch’s works.

Kalit so‘zlar: Petrarka, sonet, Laura, katren, terset, “Kansionere”, qora asrlar.

Ключевые слова: Петрарка, сонет, Лаура, четверостишие, терцет, «Кансионер», черные века.

Key words: Petrarch, sonnet, Laura, quatrain, tercet, “Cansionere”, dark ages.

Italyan shoiri, italyan adabiy tilining asoschilaridan biri, faylasuf Franchesko Petrarka nafaqat italyan, balki butun jahon adabiyotining buyuk vakillaridandir. U Yevropa bo‘ylab sayohat qilib, bu sayohatlar davomida yo‘qolayotgan lotin qo‘lyozmalarini yig‘di va boshqa xalq yozuvchilari orqali ham bilimlarini oshirishga harakat qildi. Aynan shu sayohatlari tufayli “birinchi sayyoh” nomini oldi.

Petrarka hayoti davomida sermahsul ijod qildi, turli janrlarda qalam tebratdi, ammo uning merosining salmoqli o‘rnini sonet janri egallaydi. Uning sonetlari Uyg‘onish davri butun Yevropada e’tirof etilgan va taqlid qilingan lirik she’riyat namunalari bo‘lgan. Shuningdek, shoir “qorong‘u asrlar” – “dark ages” konsepsiyasini birinchi bo‘lib ishlab chiqqanligi bilan ham mashhur.

Umuman sonet janri haqida so‘z borganda, ushbu atamaning mazmun mohiyatiga to‘xtalib o‘tish o‘rinli. *“Sonet (italyan tilida “sonetto”) 14 misrali turg‘un she‘r shakli hisoblanadi. Tuzulishiga ko‘ra 4 banddan iborat bo‘lib, 1- va 2-bandlar 4 misradan, 3- va 4- bandlar 3 misradan tashkil topadi. Bunda dastlabki (1 va 2) misra katrenlar, keyingi (3 va 4) misralar esa terset deb ataladi. Katrenlar, ko‘pincha, abab abab yoki abba abba shaklida, tersetlar esa cdc dcd yoki cde cde shaklida qo‘fiyalanadi”*. [1,] Shu o‘rinda Petrarka ijodiga yuzlanamiz:

*Bilaman, hammaga yot erur qalbm
Va sizga tikarman g‘amgin nigohim.
Ko‘zimdan yosh bo‘lib to‘kilar ohim-
Mahzun shamol xazon uchirgan kabi.*

*Yuzingizdan kulgu barq urar guldek
Unutgum hayotning aysh-u korini,
Unutgum do‘zaxiy dunyo zorini-
Husningizga to‘ymay termilsam quldek.*

*Ishq kaliti ochar sovugan ko‘ksim,
Ruh qushim qafasni tark etib uchar –
Uchar faqat sizni ko‘rmoq-chun, jonim.*

Sonet meditativ lirikaning mahsuli bo‘lib, unda hissiy fikrlash ustun turadi. Xususan, Petrarka sonetlari, chin ma’noda, muhabbat ohangi bilan yo‘g‘rilgan. Tarixiy manbalarga ko‘ra shoir ijodida Lauraga bag‘ishlangan lirik she‘rlar turkumi, ayniqsa, katta badiiy qiymatga ega. Buning boisi esa ijodkor ma‘lum qilganidek, Petrarka Laurani ilk bor ibodatxonada uchratgan va bir umrga sevib qolgan.

Shuningdek, uning merosida alohida bir turkum asarlar Lauraning madhi uchun qaratilgan, bu turkum esa “Kansonyere” deb atalgan. Ushbu asar 2 qismdan iborat bo‘lib, “Madonna Laura hayotiga” va “Madonna Laura o‘limiga” nomlari bilan ma‘lum. Ushbu asarda ham ijodkor turli janrlarga qo‘l urgan bo‘lsa-da, asosiy pog‘onalarni sonet janri egallaydi. (317 sonet, 29 kansona, 9 sekstina, 7 ballada va 4 madrigaldan tashkil topgan). “Kansonyere” o‘ziga xos she’riy kundalikdir. Qolaversa, yuqorida Xurshid Davron tarjimasi orqali bizga ma‘lum bo‘lgan sonet Petrarka lirikasiga namuna o‘laroq keltiriladi. “Sonet faqat shaklan emas, balki mazmunan ham bir qancha talablarga javob berishi kerak. Ya’ni har bir band o‘zidan oldingi bandning uzviy davomi va so‘ngi bandda uning xotimasi bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Sonet qat’iy tizimli janr bo‘lsa-da undagi hissiyotlar erkin, biroq kechinmalar lokanizm, qisqa va aniqlikda ifoda etiladi” [2]. Yuqoridagi namunada ham shoirning suyuqlisi Lauraga bo‘lgan sof izhorlari o‘z aksini topgan.

*Seni jinim suymas, mozor to‘zoni –
Ziqnaday yashirding sog‘inganimni –
Mendan tortib olding mening baxtimni,
Hayotiy janglarda tayanch jononni.*

*Rahmsiz ruhlar ishg‘ol aylab samoni
Ochiq davrangizga qo‘shdingiz kimni –
Qaytarib olgum yosh nozaninimni,
Biroq rad etishdi yo‘q deb imkoni.*

*Badgumon, ularning xushbaxt taqdiri,
Saralangan, endi mahliyo boqar
Yorqin vat tinch umrin o‘yga toldirib.*

Ko‘rolmayman, o‘lim, ag‘yorlik siring –

Sen yorim umrini qirqding shu qadar,

Meni qum sahroda ketding qoldirib. [3,]

Ushbu sonet Petrarkaning “Kansonyere” turkumining “Madonna Laura o‘limiga” deb nomlanuvchi qismidan joy olgan. Shuningdek, asar majozlarga boyligi, sharqda keng tarqalgan adabiy san‘atlardan mohirona foydalanilganligi bilan ham e‘tiborli. Petrarka hayotidagi turli voqea-hodisalardagi ilg‘ash oson bo‘lmagan jihatlarni anglay bilishi asarlarida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Sonet uzoq taraqqiyot tadrijini bosib o‘tsa-da mazmun-mohiyatiga ko‘ra yangicha, har bir ijodkorda o‘ziga xos, lekin tuzulishi va kompazitsiyasidagi qat’iy qonunlar o‘zgarmay qolgan. Bu janrda botiniy ma’no nozikliklari ham asarning ommalashuvining bir omili bo‘lib hizmat qiladi. Ta’kidlash joizki, ruhiyatning nozing shakllarini bunday qat’iy she’riy tizimga solib ifoda etish, talqin qilish va uni o‘quvchiga yetkazib bera olish yozuvchidan yuksak salohiyat va takrorlanmas estetik yondashuv talab qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, jahon sonetnavisligining buyuk namoyondasi Franchesko Petrarka lirikasi, ayniqsa, sonetlari Yevropa shoirlari ijodiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Aynan o‘zbek she’riyatida Usmon Nosir, Rauf Parfi va B.Boyqobilov singari shoirlar ijodida sonet janrining paydo bo‘lishi va taraqqiyoti ham Petrarka ijodiy me’rosining samarasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov U. va Qosimov A. “Jahon adabiyoti” Toshkent- 2017
2. Куронов Д, Мамажонов З, Шералиева М . Адабиётшунослик луғати. – Т:Академнашр, 2010 йил.
3. <https://kh-davron.uz/ijod/tarjimalar/20-iyul-franchesko-petrarka-tavallud-topgan-kun.html>
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/italyan-she-riyati/franchesko-petrarka-1304-1374>
5. Umarov, D., & Tojimatova, Z. (2023). INTERPRETATION OF THE HERO OF A LITERARY WORK. *Modern Science and Research*, 2(6), 1104-1106.

6. Umarov, D. (2023). THE IMPORTANCE OF LITERARY CRITICISM ARTICLES IN LITERARY STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(6), 848-853.

7. Tojimatova, Z., & Umarov, D. (2023). THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF "WOMEN'S LITERATURE" IN LITERARY STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1099–1103. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/21485>.

8. Umarov, D. (2023). BRIGHT MANIFESTATIONS OF UZBEK PROSE OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(6), 842– 847. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21238>